

NANTERRE BLADE RUNNER : LES IA PEUVENT-ELLES NOUS AIDER À APPRENDRE ?

L'Université de Nanterre envisage de remplacer ses formateurs par des robots alimentés grâce à l'IAG mais ne veut pas que cela se sache.

Tous les robots ont été entraînés grâce au fabuleux cours de l'éminent ingénieur pédagogique Léon Didacte.

Votre mission est de mettre ces robots en défaut en leur posant des questions qui montreront leurs limites et sauveront tous les formateurs de Nanterre (et aussi les vôtres).

Description de l'atelier :

- Découverte des IA génératives et de l'art du prompt
- Fil rouge sur la Taxonomie de Bloom
- Exercice de mise à l'épreuve d'un ChatGPT personnalisé sur la thématique de l'apprentissage